

« Actualisation d'un cadre conceptuel de l'obésité et maladies chroniques en Tunisie »

Atelier participatif organisé dans le cadre de la JEAI TANIT

10 et 11 mai 2023, Tunis, Hôtel Diplomat

Animé par : O. Lepiller (CIRAD, UMR MoISA, Montpellier), R. Ahodegnon (Univ. Senghor, Alexandrie)

Mercredi 10 mai

09h00-09h30 Accueil des participants

09h30-09h40 Introduction de l'atelier et présentation du programme

09h40-10h00 Tour de table

10h00-10h15 Présentation des notions de chemins d'impacts et de niveaux de preuve

10h15-11h00 Présentations par les participants de leurs états de l'art thématiques sur les causes de différentes pathologies/troublées liés à l'alimentation (5min/présentation)

11h00-11h15 Pause

11h15-12h00 Suite des présentations

12h00-12h30 Discussion des présentations

12h30-14h00 Déjeuner

14h00-14h15 Explication du travail en groupes (2 groupes)

14h15-15h00 1^{er} travail en groupes sur les chemins d'impacts qui conduisent à 10 pathologies/troubles liés à l'alimentation

10 pathologies/troubles :

- Obésités
- Diabète T2
- Pathologies cardiovasculaires (dont hypertension)
- Dyslipidémies
- Stéatohépatite non alcoolique
- Pathologies rénales
- Cancers colorectaux
- Cancers hormono-dépendants
- Pathologies ostéoarticulaires
- Troubles psychosociaux (anxiété, dépression, désocialisation, faible estime de soi, etc.)

15h00-15h15 Pause

15h15-16h00 Poursuite du travail en groupes

16h00-17h00 Restitution ateliers en plénière, discussion sur les relations entre les différents chemins d'impacts et les différents pathologies/troubles pour commencer à élaborer un modèle causal

Jeudi 11 mai

09h00-09h30 Accueil des participants

09h30-10h30 Travail en groupes sur les questions de recherches prioritaires et les besoins de compétences disciplinaires et méthodologiques pour les traiter

10h30-10h45 Pause

10h45-11h45 Poursuite du travail en groupe

11h45-12h30 Restitution, discussion et mise en commun

12h30-14h00 Déjeuner

14h00-14h45 Travail en groupes sur le rôle de la recherche pour trouver des solutions et sur les postures de recherche (objectivation, intervention, recherche-action, communication grand-public...)

14h45-15h30 Poursuite du travail en groupes

15h30-15h45 Pause

15h45-16h15 Restitution, discussion et mise en commun

16h15-16h45 Débat sur les politiques publiques face aux enjeux des transitions nutritionnelles en Tunisie

16h45-17h00 Conclusion de l'atelier